
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.17987923

Научная статья

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ КАНАЛОВ СВЯЗИ К СКРЫТЫМ АТАКАМ ВНЕДРЕНИЯ И ПОДМЕНЫ ДАННЫХ

METHOD FOR ASSESSING THE RESILIENCE OF COMMUNICATION CHANNELS TO STEALTHY DATA INJECTION AND TAMPERING ATTACKS

АРЕФЬЕВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ,*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.***AREFIEV DENIS ANDREEVICH,***St. Petersburg state University of Telecommunications named after professor
M. A. Bonch-Bruevich.*

В статье рассматривается методика количественной оценки устойчивости каналов передачи данных к скрытым атакам типа «внедрение и подмена». Актуальность темы обусловлена ростом сложных кибератак, при которых злоумышленник тайно встраивает ложные данные в канал, не нарушая видимой работы системы. Предлагаемый подход сочетает моделирование сценариев атаки и мониторинг ключевых метрик качества, что позволяет выявлять уязвимости каналов связи к незаметной фальсификации информации. Приводятся сравнительные характеристики устойчивости проводных, оптических и беспроводных каналов, а также рекомендации по повышению их защищенности.

The article presents a methodology for quantifying the resilience of communication channels against stealthy “injection and substitution” cyberattacks. This topic is highly relevant due to the rise of sophisticated attacks in which an adversary covertly inserts false data into a channel without disrupting its apparent operation. The proposed approach combines threat scenario modeling with monitoring of key quality metrics, enabling the identification of vulnerabilities in communication channels to undetected data tampering. Comparative characteristics of the resilience of wired, optical, and wireless channels are provided, along with recommendations for strengthening their security.

Ключевые слова: *устойчивость каналов связи, скрытые атаки, внедрение данных, подмена данных, скрытое воздействие, информационная безопасность, криптографическая защита, обнаружение аномалий.*

Key words: *communication channel resilience, stealth attack, data injection, data tampering, covert interference, information security, cryptographic protection, anomaly detection.*

Современные коммуникационные системы уязвимы к скрытому вмешательству, при котором злоумышленник внедряет или подменяет передаваемые данные, оставаясь незамеченным стандартными средствами контроля. Подобные фишинговые атаки изначально были описаны в энергосетях, где противник компрометирует показания датчиков так, что в вычисления состояния вносятся невидимые ошибки [5]. Сегодня аналогичные атаки угрожают самым разным отраслям и признаны одной из приоритетных проблем кибербезопасности. В проводных линиях связи, например, сохраняется риск скрытого подключения несанкционированных устройств, которые не обнаруживаются штатным логическим мониторингом и ведут к утечкам информации и сбоям в сервисах [1]. Даже единичная уязвимость на участке канала может привести к серьезным последствиям. Это создает необходимость разработки формализованной методики оценки устойчивости каналов передачи данных к подобным скрытым атакам.

Традиционно защитой от внедрения и подмены информации считается шифрование и электронная подпись всего трафика. Однако не все каналы на практике защищены криптографически: во многих промышленных сетях и системах управления обмен данными идет в открытом виде из-за наследия устаревших протоколов или требований реального времени [1]. Смешанная среда из новых и устаревших узлов без шифрования, неполные профили доверия между взаимодействующими доменами и фрагментарная телеметрия осложняют обнаружение тонких атак [6]. При недостатке специализированных средств наблюдения аномалии в канале остаются незамеченными, корреляция событий запаздывает, и реагирование сводится к ручному анализу постфактум. В таких условиях добиться предсказуемой устойчивости без формальной модели не удастся. Требуется целостное решение, которое устраняет разрыв между защитой транспортного уровня и содержательной целостностью данных, позволяя поэтапно модернизировать систему без остановки обслуживания. Методика оценки устойчивости, предложенная в данной работе, нацелена именно на восполнение этого пробела.

Исследования, связанные с атаками внедрения ложных данных, можно условно разделить на две группы [2].

– Первая группа касается отраслей с высокими требованиями к целостности данных, прежде всего энергетики и промышленности. В них подробно изучены сценарии скрытой подмены показаний датчиков и управляющих команд, позволяющие атакующему незаметно исказить состояние системы. Так, в работах по электросетям разработан математический аппарат для построения невидимых возмущений — вектор ошибок рассчитывается таким образом, чтобы обойти алгоритмы проверки достоверности и не выявиться при вычислении параметров режима [1–3]. Показано, что атакующий может злоупотребить отсутствием должной аутентификации узлов или недостатком избыточности в измерениях, чтобы пролонгировано исказить выходные данные системы. Практические кейсы включают ложные сигналы аварии, отклонение показаний счетчиков ресурсов, подмену телеметрии в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) [5].

– Вторая группа исследований ориентирована на сетевые технологии общего пользования – локальные сети, Интернет, беспроводные сегменты. Здесь подмена данных реализуется через атаки «человек посередине» (англ. — man-in-the-middle, MitM) и спуфинг, например, компрометацию таблиц протокола разрешения адресов (англ. — Address Resolution Protocol, ARP) и маршрутизаторов, выдачу себя за легитимный узел Wi-Fi или сотовой сети. В литературе описаны случаи запуска фальшивых DHCP- и DNS-серверов для перехвата трафика, подключения к незащищенным точкам доступа с последующей подменой транзитных данных, использование уязвимостей в протоколах «Интернета вещей» (англ. — Internet of Things, IoT) для незаметной модификации сообщений [3]. Несмотря на различие доменов, общий мотив этих атак — невидимость для получателя: данные выглядят правдо-

подобно и проходят все формальные проверки, в то время как их содержание уже искажено атакующим [4].

Предложенная методика опирается на сценарный анализ и метрический контроль. Сначала проводится формализация модели нарушителя применительно к исследуемому каналу связи. Учитываются возможности злоумышленника по доступу к каналу, его технические ресурсы и допустимый уровень воздействия. Для каждого типа канала формируется перечень потенциальных угроз и скрытых атак. Каждый сценарий связывается с набором признаков, по которым атаку можно обнаружить: рост уровня шума или падение оптической мощности, дублирование адресов в сегменте, несовпадение временных меток или последовательностей пакетов, отклонение содержимого от ожидаемого протокольного поведения [4]. Эти признаки служат основой для выбора индикаторов и метрик устойчивости.

Метрика устойчивости отражает способность канала противостоять скрытому вмешательству без потери работоспособности. В методике используется совокупность показателей, которые характеризуют и защиту, и качество обслуживания. Ключевыми из них являются доля заблокированных нелегитимных вмешательств, число ложных срабатываний средств обнаружения, среднее время задержки транзакций и его вариация в присутствии атак, частота аномальных последовательностей сигналов, а также время обнаружения и реакции. Все метрики нормализуются относительно базового уровня и целевых значений соглашения об уровне услуг (англ. — Service Level Agreement, SLA). Такое многомерное представление позволяет сравнивать различные подходы защиты без привязки к конкретным технологиям и видеть, достигается ли требуемый уровень безопасности без ущерба для пользовательского опыта [2].

После определения сценариев угроз и соответствующих индикаторов методика предусматривает экспериментальную проверку устойчивости канала. Это может осуществляться либо на реальном сегменте сети, либо в имитационном стенде. Например, в лабораторных условиях воспроизводятся скрытые атаки по каждому из выбранных сценариев – подключение несанкционированного устройства к кабелю, установка прослушивающего модуля на оптическое волокно, выполнение ARP-спуфинга и DNS-подмены в локальной сети, запуск имитатора базовой станции для перехвата мобильного терминала [5]. При этом канал продолжает функционировать, передавая штатные данные. В процессе испытаний собирается телеметрия: аналоговые параметры сигнала, статистика сетевого трафика, логи протоколов и систем обнаружения. Данные многоканальной телеметрии приводятся к единому временно-му базису и анализируются на предмет отклонений от эталона. Эталон определяется замерами в режиме нормальной работы с учетом фоновых колебаний нагрузки. Таким образом, фиксируется — какие именно признаки выходят за допустимые пределы при скрытом вмешательстве. Например, эксперимент может показать, что при подключении «прослушки» к витой паре появляется стабильное увеличение флуктуаций амплитудно-частотной характеристики на определенных частотах, или что при ARP-спуфинге в кэше шлюза периодически возникают конфликтующие MAC-адреса, что никак не наблюдается в обычном режиме. Совокупность выявленных маркеров позволяет количественно оценить вероятность своевременного обнаружения каждой атаки. Если для некоторого сценария не найдено устойчивых отличий от нормы, то для данного канала фиксируется нулевая устойчивость к такому воздействию. На практике, как правило, удается идентифицировать по крайней мере косвенные признаки атак. Хотя по отдельности такие эффекты могут находиться в пределах допустимых отклонений, в совокупности они образуют статистическое отклонение, служащее индикатором скрытого вмешательства [3].

Полученные экспериментальные данные объединяются в сводную картину устойчивости канала связи. Для наглядности разные каналы можно сравнить по типовым атакам. В

таблице 1 приведено обобщенное сравнение различных каналов передачи данных по способности противостоять скрытому внедрению и подмене информации.

Таблица 1. Сравнение устойчивости различных каналов связи к скрытому внедрению и подмене данных

Тип канала	Характер скрытой атаки	Относительная устойчивость
Проводной	Физическое подключение к линии; сложность обнаружения; скрытая подмена трафика без шифрования	Средняя, нужен физический доступ, без шифрования канал остаётся уязвим
Оптоволоконный	Подключение оптического ответвителя или изгиб волокна для съёма и инъекции света	Высокая, вмешательство обычно даёт заметные потери и аномалии, при шифровании риск заметно уменьшается
Беспроводной (Wi-Fi)	Запуск поддельной точки доступа и подмена кадров в радиоканале в зоне покрытия	Низкая, атака возможна дистанционно, без шифрования трафик легко перехватывается и подменяется
Сотовая сеть (LTE/5G)	Имитация базовой станции или использование уязвимостей сигнальных протоколов	Высокая при современных стандартах с аутентификацией и шифрованием, уязвимы в основном старые режимы связи

Как видно из таблицы 1, наибольшую устойчивость демонстрируют каналы, защищенные как физически, так и криптографически. Оптоволоконные и современные сотовые сети изначально менее подвержены незаметному вмешательству за счет трудностей доступа и встроенных механизмов шифрования [2]. Напротив, открытые радиоканалы и незащищенные проводные линии склонны к компрометации, если злоумышленник обладает достаточными навыками и доступом. Пассивный локальный наблюдатель не способен реализовать сложные незаметные атаки, тогда как активный нарушитель с контролем над инфраструктурой может нивелировать простые методы сокрытия [1].

Таким образом, повышение устойчивости слабых каналов достигается за счет применения нескольких согласованных мер.

– Во-первых, необходимо по возможности использовать криптографическую защиту на всех межсетевых стыках. Шифрование и взаимная аутентификация сторон значительно затрудняют подмену данных. Исследования подтверждают, что включение строгих криптопрофилей на внешних соединениях укрепляет безопасность без замены существующего оборудования и не снижает показатели доступности и целостности каналов [2].

– Во-вторых, важна организация многоуровневого мониторинга: контроль на физическом уровне, сетевые системы обнаружения вторжений и корреляция событий в едином центре. Совмещение активного зондирования и пассивного наблюдения зарекомендовало себя как эффективный подход к фиксации скрытых вмешательств [4].

– В-третьих, следует разграничить сегменты сети по уровню доверия и критичности: если даже атака останется незамеченной в одном участке, ее последствия будут локализованы и не перерастут в системный инцидент. Также при искажении данных на одном канале параллельный канал может обеспечить проверку и доставку корректной информации [6].

Разработанная методика оценки устойчивости каналов связи к скрытым атакам внедрения и подмены данных предоставляет инструмент для всестороннего анализа защищенности сетевой инфраструктуры. В отличие от упрощенных подходов, ориентированных лишь на единичные показатели, предложенная методика сочетает сценарный анализ угроз, экспериментальную проверку и систему метрик, отражающую баланс между безопасностью и качеством обслуживания [3].

В то же время комплексная защита, подкрепленная постоянной оценкой по формализованным метрикам, позволяет добиться предсказуемой и управляемой устойчивости коммуникационной системы. Практическая ценность работы состоит в том, что операторы связи и службы безопасности получают ясный метод измерения эффективности своих мер защиты. Это дает возможность обоснованно выбирать приоритеты: где необходимо внедрять криптографические средства, где достаточно организационных мер, а где следует усилить мониторинг. Внедрение подобной оценки в регулярную эксплуатационную практику позволит проактивно выявлять слабые звенья в системе связи и обоснованно планировать мероприятия по повышению ее надежности и безопасности [1].

Это особенно важно в условиях цифровой трансформации, когда количество устройств и объем передаваемых данных стремительно растут, а вместе с ними растет и поле для скрытых атак [5]. Регулярный аудит устойчивости каналов связи по предлагаемой методике станет залогом того, что критичные сервисы и процессы не пострадают от невидимой угрозы, и обеспечит доверие к передаваемой информации на должном уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конявский В. А., Коротин А. М. Доверенная информационная среда и противодействие подмене данных и атакам на каналы управления // Информационная безопасность. 2017. №1. С. 44–45.
2. Бирих Э. В., Сахаров Д. В., Таров Е. В. Применение криптографических методов защиты информации в открытых телекоммуникационных каналах связи // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО). 2023. №11-2. С. 177–180.
3. Губарев В. Д., Бирих Э. В. Методы и средства обеспечения информационной безопасности // Научный аспект. 2024. Т.48. №4. С. 6442–6447.
4. Горбачев А. А., Максимов Р. В. Проблема маскирования и применения технологий машинного обучения в киберпространстве // Вопросы кибербезопасности. 2023. № 5 (57). С. 37–49. DOI 10.21681/4311-3456-2023-5-37-49.
5. Ahmed M., Pathan A. S. K. False data injection attack (FDIA): an overview and new metrics for fair evaluation of its countermeasure // Complex Adaptive Systems Modeling. 2020. Vol. 8. Art. №4.
6. Liu Y., Ning P., Reiter M. K. False data injection attacks against state estimation in electric power grids // ACM Transactions on Information and System Security. 2011. Vol. 14, №1. P. 13:113:33.

Поступила в редакцию: 09.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Арефьев Д. А., 2026.